

РОЛЬ БЛОГЕРОВ В ПРОДВИЖЕНИИ БРЕНДА

THE ROLE OF BLOGGERS IN BRAND PROMOTION

МИТЯЕВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА,
Российский государственный гуманитарный университет.

MITYAEVA ANASTASIA ALEKSEEVNA,
Russian State University for the Humanities.

В данной статье рассматриваются научные и практические подходы к продвижению бренда в социальных сетях посредством блогеров. Обсуждаются ключевые подходы к оценке эффективности сотрудничества с инфлюенсерами, такими как нано-инфлюенсеры, микро-инфлюенсеры, макро-инфлюенсеры и мега-инфлюенсеры. Выявлены факторы, которые оказывают непосредственное влияние на результативность сотрудничества с блогерами. Рассмотрены сервисы, которые помогают предпринимателям и маркетологам в подборе блогеров, чья целевая аудитория совпадает с аудиторией бренда. В результате обоснована необходимость сотрудничества с блогерами в современной smm-коммуникации.

This article discusses scientific and practical approaches to brand promotion on social networks through bloggers. Key approaches to evaluating the effectiveness of cooperation with influencers such as nano-influencers, micro-influencers, macro-influencers and mega-influencers are discussed. The factors that have a direct impact on the effectiveness of cooperation with bloggers have been identified. The services that help entrepreneurs and marketers in the selection of bloggers whose target audience coincides with the audience of the brand are considered. As a result, the need for cooperation with bloggers in modern smm communication is justified.

Ключевые слова: *продвижение бренда, блогеры, маркетинг в социальных сетях, инфлюенс-маркетинг, социальные сети, бренд-коммуникация.*

Key words: *Brand promotion, bloggers, social media marketing, influencer marketing, social media, brand communication.*

В настоящее время на рынке товаров и услуг действует большая конкуренция. В борьбе за внимание потребителя главным инструментом воздействия является реклама. Основные каналы распространения рекламы (печатные издания, телевидение, радио, наружные средства распространения) довольно дорогостоящие. Самым доступным, а главное эффективным каналом является интернет, в частности, социальные сети.

Способов коммуникации с аудиторией в социальных сетях большое количество, однако один из самых популярных и эффективных – сотрудничество с лидерами мнений (блогерами, инфлюенсерами и т.п.). За их жизнями ежедневно наблюдают сотни тысяч людей. Они знают про своих кумиров буквально всё: что те едят, в какие заведения ходят, бренд какой одежды носят и какой авиакомпанией летают. Подписчики доверяют блогерам, соответственно такой вид рекламной коммуникации воспринимается потребителями как рекомендация от близкого друга. Им доверяют и прислушиваются. Соответственно, данный вид взаимодействия оказывает значимое влияние на потребителей [7, с. 24].

Однако для наибольшей эффективности сотрудничества с блогерами важно знать и соблюдать определенные аспекты.

Для формирования общественного мнения среди определенного сегмента аудитории необходимо четко определить, кто является для них авторитетом, на кого они станут равняться. Блогеры, безусловно, являются лидерами мнений, но не для всех пользователей интернета, а только для своих подписчиков. Соответственно в первую очередь необходимо проанализировать целевую аудиторию. Важно, чтобы целевая аудитория блогера совпадала с аудиторией вашего проекта, либо имела точки соприкосновения [5, с. 34].

Например, у блогеров подросткового возраста будет неактуальна рекламная коммуникация, нацеленная на пенсионеров, так же, как и у блогеров почетного возраста – не даст результата коммуникация, нацеленная на подростков (исключение – когда специфика контента привлекает нужную аудиторию). Так в молодежной соцсети ТикТок не найдет отклик реклама с Сергеем Гармашом, аналогично реклама в соцсети Одноклассники с Анастасией Ивлеевой не вызовет восторга у пользователей.

Количество популярных блогеров в нашей стране превышает количество всех видов СМИ, при этом это самый быстрый и доступный способ донесения информации до потребителя.

В настоящее время рекламу приобретают не только у блогеров-миллионников, но и у микро-блогеров (количество подписчиков у них как правило не превышает 50.000). Тенденция приобретения рекламы в микро-блогах связана с большим уровнем доверия аудитория. У предпринимателей, политиков и других участников интернет-коммуникации считается, что лучшую окупаемость дает 10 реклам у микро-блогеров, нежели одна у крупного блогера. Соответственно даже блогер с небольшой аудиторией может повлиять на формирование, либо регулирование общественного мнения.

Яркий пример влияния блогеров на формирование общественного мнения был продемонстрирован в 2022 году в социальной сети ТикТок. На момент начала специальной военной операции блогеры публиковали много информации из непроверенных источников, чем могли посеять панику среди населения. Власти призывали верить только официальным средствам информирования. Однако блогеры оказывали настолько сильное влияние на граждан, что единственным возможным способом остановить распространение непроверенной информации стала полная блокировка социальной сети. Был закрыт канал, посредством которого блогеры коммуницировали с аудиторией. Это ещё раз подтверждает, какое сильное влияние оказывают блогеры на сознание потребителей [2].

Для анализа эффективности использования блогеров в качестве способа продвижения бренда были проведены исследования на основе данных, полученных от компаний, которые сотрудничали с блогерами. Результаты исследования показали, что сотрудничество с блогерами может привести к следующим результатам:

- Увеличение узнаваемости бренда.
- Повышение лояльности аудитории.
- Увеличение продаж.
- Создание положительного имиджа бренда.

Однако результаты также показали, что эффективность сотрудничества с блогерами зависит от нескольких факторов:

- Соответствие тематики блога бренду.
- Качество контента, созданного блогером.
- Уровень доверия аудитории к блогеру.

Сегодня маркетологи посредством блогеров диктуют тренды и моду. Так последние года стало популярно пропагандировать в своем блоге любовь к спорту, саморазвитию, заботе об экологии, осознанному потреблению, благотворительности и так далее [4, с. 2221-2226].

Всё чаще блогеры подразделяются на категории освещения тем. Одни блогеры освещают сферу финансов, другие здоровье, третьи политику, тем самым всё больше обретая сходство с основными средствами массовой информации [3, с. 73].

Сегодня социальные сети – это самый доступный и эффективный способ коммуникации бренда с потребителями. Ежедневно число аккаунтов, принадлежащих брендам, растет. Существуют бренды, которые приобрели мировую известность используя только инструменты SMM (например, *wayfair*, который стремительно набирает аудиторию и может составить конкуренцию IKEA). Daniel Wellington в начале своего пути не имел бюджета для запуска рекламной кампании, поэтому единственным способом продвижения бренда стали соцсети.

Рекламная стратегия помогает выбрать верный путь развития бренда на основании исследования продукта, целевой аудитории, конкурентов и особенностей каждой площадки, то есть сделать наилучший результат при наименьших временных и материальных затратах [6].

Соответственно, современные рекламные стратегии оказывают большое влияние на потребительское поведение. В социальных сетях легче всего вызвать у потребителей нужную реакцию, сформировать потребность (даже если она мнимая) и увеличить продажи. Поэтому как начинающим, так и укоренившимся на рынке брендам, важно вести социальные сети, но делать это правильно, с использованием маркетинговых основ.

Однако сотрудничество с блогерами может не всегда осуществляться в положительном ключе и приносить только прибыль. Данный инструмент продвижения помимо преимуществ имеет и недостатки.

Основной сложностью является необходимость маркировки рекламы в интернете по закону. Так как нововведение вступило в силу относительно недавно, большинство блогеров не имеют опыта работы с ОРД, а также процесс усложнен необходимостью заключать договор между рекламодателем и рекламораспространителем, что значительно увеличивает сроки подготовки и реализации рекламной кампании.

Эти нововведения и безответственное отношение со стороны блогеров значительно затруднили поиск инфлюенсеров для сотрудничества, теперь подобрать подходящего по целевой аудитории блогера тяжелее, а стоимость рекламных интеграций дороже.

Риски в работе с блогерами добавляет наличие большого количества сервисов по накрутке метрик из статистики. Предприниматель может столкнуться с нечестными блогерами и слить рекламный бюджет. Интеграция в таких случаях не дает результата.

И наиболее часто встречающейся проблемой в работе с блогерами является перенасыщенность пользователей рекламой у блогеров, а соответственно меньшим уровнем конверсии. Для того, чтобы избежать данную проблему необходимо выбирать блогеров, которые делают рекламу не чаще 1 раза в неделю, но стоимость интеграции в таком случае, тоже будет выше.

Для удобства поиска подходящих для сотрудничества блогеров было создано большое количество сервисов. Они помогают фильтровать аккаунты по целевой аудитории, геопозиции, типу контента, ценовой политике и другим факторам. Наличие таких сервисов упрощает поиск блогеров для сотрудничества, но не гарантирует успех продвижения и достижения поставленных целей.

В ходе написания данной работы, было принято решение провести опрос среди пользователей социальной сети ВКонтакте. Цель опроса: определить, как транслируемый блогерами контент влияет на пользователей разных возрастных и социальных групп.

В опросе приняли участие 86 человек от 13 до 54 лет. Каждый из участников подписан хотя бы на одного блогера и регулярно просматривает его блог.

В результате проведенного исследования 100% респондентов проводят в социальных сетях не менее 3 часов ежедневно. 93% проголосовавших ответили, что совершали покупки по рекомендациям блогеров. 35% посещали места, которые видели в социальных сетях у своих кумиров. А 14% признались, что блогеры сыграли роль в формировании их политических взглядов.

Охваты блогеров значительно выше, чем у самых рейтинговых телевизионных каналов, а затраты на производство контента (временной ресурс, материальный) значительно ниже.

Бесспорно, мы можем говорить, что блогеры на сегодняшний день оказывают большое влияние на сознание потребителей. Какие тенденции данного направления? В будущем блогеры потеряют власть над потребителями или наоборот укоренятся в их сознаниях?

Проведя анализ развития блогинга в России на протяжении последних 20 лет, можно сказать, что он будет только развиваться. Учитывая тенденцию роста количества блогеров и их аудитории, появляется всё больше профессий нацеленных на работу с блогерами (контентмейкеры, smm-специалисты, брендменеджеры, pr-менеджеры, продюсеры и т.д.). Так как в создании контента блогеров часто принимают участие грамотные маркетологи, то концепции влияния на потребителя будут только усовершенствоваться. Следовательно, мы можем сделать вывод, что блогеры продолжают увеличивать своё влияние и могут стать полноценной заменой альтернативам средствам информирования [1, с. 4].

Однако для этого необходимо больше исследований (изучения блогинга как полноценной профессии и отдельно рассматривать влияние этой сферы на общественное мнения), профессиональный подход к работе и урегулирование на законодательном уровне.

Таким образом, блогеры выполняют функции полноценных СМИ, а в будущем могут совсем вытеснить традиционные средства массовой информации (печатные издания, телевидение, радио, наружные средства распространения). При грамотном подходе посредством блогеров можно сформировать общественное мнение, изменять его и регулировать. Поэтому важно формировать у молодежи культуру обращения с информацией: как в виде её производителей, так и в виде потребителей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Головченко К.К. Маркетинг в социальных сетях: современные тенденции и перспективы // *Фундаментальные научные исследования/ Сборник научных трудов по материалам XX Международной научно-практической конференции*. Анапа, 2020. С. 4-8.
2. Законопроект о легализации работы блогеров направлен в Минцифры. URL: <https://www.vedomosti.ru/society/articles/2023/04/05/969523-zakonoproekt-o-legalizatsii-raboti-blogerov-napravlen-v-mintsifri> (дата обращения: 09.04.2024).
3. Кусина О.А. Социальные сети как эффективный инструмент маркетинга в индустрии встреч // *Креативная экономика*. 2013. №1 (73).6 с.
4. Мельник С.В. Современные тренды продвижения в социальных сетях // *XI Международный молодежный форум «Образование. Наука. Производство»*. Белгород, 2019. С. 2221-2226.
5. Питерова А.Ю., Пушкарева А. А. Основные инструменты продвижения аккаунта // *Наука. Общество. Государство*. 2019. №3(27). С. 157-165.
6. Хазиев Л.Б. Инновационные методы рекламы в социально-культурной сфере // *Альманах теоретических и прикладных исследований рекламы*. 2014. №2. С.112-114.
7. Халилов Д. *Маркетинг в социальных сетях*. М.: Манн, Иванов и Фербер. 2018. 240 с.

© Митяева А.А., 2024.